

Pre-print, post-print, versión del editor explicadas y cual depositar en el repositorio de tu institución

Incluir tu trabajo en un repositorio de acceso abierto incrementa la visibilidad y el impacto de tus investigaciones al permitirles llegar a más público. Sin embargo, en ocasiones por política editorial no se puede incorporar la versión final publicada de tu trabajo, pero sí las versiones anteriores del documento.

Esta guía te muestra como reconocer cada una, donde encontrarlas y cuál de todas se puede depositar en el repositorio de institución.

PRE-PRINT

POST-PRINT

PUBLISHED PDF

Pre-print o versión enviada a la revista

También conocido como: manuscrito del autor, manuscrito original o primer borrador.

En inglés: *AOM (Author's Original Manuscript), Author's manuscript, original manuscript, first draft o submitted version.*

Ver ejemplo: <https://zenodo.org/record/1197399#.ZDbB7HZBzIU>

¿Qué es? Manuscrito enviado a la revista para ser revisado por pares.

Se asemeja a: un ensayo sin los logos de la revista, comúnmente es un archivo .docx o en otro formato de texto.

Como recuperarlo:

- Buscá en tu email, disco rígido o almacenamiento en la nube
- Contactate con tus co-autores
- Logueate a la página de envíos de la revista para recuperar una copia de la versión enviada
- Contactate con la publicación por email solicitando una copia del artículo que enviaste

Post-print o versión aceptada

También conocida como manuscrito aceptado o versión aceptada para publicación.

En inglés: *AAM, author's accepted manuscript o accepted author manuscript.*

Ver ejemplo: <https://zenodo.org/record/1197396#.ZDbCiHZBzIW>

¿Qué es? Versión del artículo aceptada para publicar luego de la revisión por pares, pero anterior a la maquetación que la editorial realiza para ser publicado.

Se asemeja a: un ensayo sin logos de la revista, usualmente con interlineado doble que puede contener correcciones a los costados. Por lo general es un archivo .pdf o en otro formato de texto.

Como recuperarlo:

- Buscalo en tu email, disco rígido o almacenamiento en la nube
- Contactate con tus co-autores
- Logueate o iniciá sesión en la página de envíos de la revista y recuperalo
- Escríbele un email a la revista solicitando una copia del post-print

Versión del editor o versión final

También conocida como versión publicada o PDF del editor.

En inglés: VOR, version of record, publisher's PDF.

Ver ejemplo: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10531-017-1472-z.pdf>

¿Qué es? Versión publicada del manuscrito en el sitio web de la revista con la tipografía y logos de la revista y/o editor, en formato .pdf.

Se asemeja a: tiene los logos de la editorial y la revista, paginación y tipografía además de las menciones del volumen, número y año de publicación. Es lo que comúnmente se descarga del sitio web de la publicación.

Como recuperarlo:

- Logueate o iniciá sesión en el sitio web de la revista o editor para recuperar una copia
- Pedile a un coautor que inicie sesión en el sitio web de la revista para descargar el archivo

¿Cuál versión puedo depositar en un repositorio?

Las revistas cuyo modelo de negocio se basa en la suscripción en general no permiten a los autores compartir la versión publicada de su artículo, pero sí el post-print o pre-print del documento final. Normalmente aceptan el post-print con algún período de embargo (fecha hasta la que no se puede acceder al texto completo).

¿Cómo puedo saber cuál versión depositar?

El sitio web del editor o la revista debe, o debería, tener explicitados los permisos a los autores.

Otra forma es verificar en **Sherpa RoMEO**, que recopila las políticas de diferentes editoriales y revistas. Podés acceder en: <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

También podés consultar políticas editoriales en:

- [Dulcinea](#) para revistas españolas
- [Malena](#) para revistas argentinas
- [AURA](#) para revistas latinoamericanas.
- [DIADORIM](#) para revistas brasileñas

En los siguientes enlaces vas a encontrar más información sobre las políticas de autoarchivo de las principales editoriales.

Springer

<https://www.springer.com/gp/open-access/publication-policies/self-archiving-policy>

Elsevier

<https://www.elsevier.com/about/policies/sharing>

<https://www.elsevier.com/open-access/journal-embargo-finder>

Wiley

<https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/author-compliance-tool.html>

Taylor & Francis

<https://authorservices.taylorandfrancis.com/research-impact/sharing-versions-of-journal-articles/>

Routledge

<https://www.routledge.com/our-products/open-access-books/publishing-oa-books/chapters>

Referencias y agradecimientos

Elizabeth Gadd, Charles Oppenheim, Steve Proberts (2003). "RoMEO studies 1: the impact of copyright ownership on academic author self-archiving", *Journal of Documentation*, Vol. 59 Issue: 3, pp.243-277, <https://doi.org/10.1108/00220410310698239>

Gracias a Ross Mounce por compartir su artículo:

Mounce, R., Rivers, M., Sharrock, S. et al. Comparing and contrasting threat assessments of plant species at the global and sub-global level. *Biodivers Conserv* (2018) 27: 907.

<https://doi.org/10.1007/s10531-017-1472-z>

Las definiciones fueron tomadas de:

- [Inefuku, H. \(2013\) Pre-Print, Post-Print or Offprint? A guide to publication versions, permissions and the digital repository](#)
- [Cal State LA Faculty Publications: Pre-Print, Post-Print or Publishers' Version?](#)
- [Pre-Prints, Post-Prints And Final Articles: What's The Difference](#)

Revisado por: Chealsye Bowley - Ross Mounce - Maria Aghazarian - Sarah Melton

Versión original en inglés:

How to protect your work from being taken down: Pre-prints, post-prints, and publisher's PDF explained, por Open Access Button. Se encuentra disponible en:

<https://openaccessbutton.org/versions-explained> con licencia [CC-0](#)

Traducción al español y adaptación: Ezequiel Esposito

Licencia [CC-0](#)